

FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR VA ULARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875634>

Muhammadiqbol BOBORAJABOV,
Oriental universiteti Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada frazeologik birliklarning mohiyati, shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Frazeologizmlarning til tizimidagi o'rni, ularning semantik va struktur xususiyatlari, tarixiy taraqqiyoti hamda zamonaviy tilda qo'llanilish xususiyatlari o'rganiladi. Shuningdek, frazeologik birliklarning xalqning madaniyati va ma'naviy merosi bilan bog'liqligi, ularning milliy va universal jihatlari ham tadqiq qilinadi. Maqolada frazeologik birliklarning tarjima masalalari ham ko'rib chiqilib, ularning til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikdagi ahamiyati yoritilgan.

Аннотация: В статье анализируются сущность, формирование и этапы развития фразеологических единиц. Изучается роль фразеологизмов в системе языка, их семантические и структурные особенности, историческое развитие, особенности их использования в современном языке. Также изучается связь фразеологических единиц с культурой и духовным наследием народа, их национальные и общечеловеческие аспекты. В статье также рассматриваются вопросы перевода фразеологических единиц, подчеркивается их значение в неразрывной связи языка и культуры.

Annotation: This article analyzes the essence, formation and stages of development of phraseological units. The role of phraseologisms in the language system, their semantic and structural features, historical development, and features of their use in the modern language are studied. Also, the connection of phraseological units with the culture and spiritual heritage of the people, their national and universal aspects are also studied. The article also examines translation issues of phraseological units, and highlights their importance in the integral connection between language and culture.

Tayanch so'zlar: *frazeologik birliklar, rivojlanish bosqichlari, semantika, struktur xususiyatlar, madaniy meros, milliy xususiyat, tarjima muammolari, tilshunoslik, til va madaniyat.*

Ключевые слова: *фразеологические единицы, этапы развития, семантика, структурные особенности, культурное наследие, национальный характер, проблемы перевода, лингвистика, язык и культура.*

Keywords: *phraseological units, stages of development, semantics, structural features, cultural heritage, national character, translation problems, linguistics, language and culture.*

Frazeologiya tilshunoslikning alohida bir bo'limi bo'lib, unda ko'chma ma'noga asoslangan turg'un birikmalar, iboralar o'rganiladi. "Frazeologiya" termini grekcha "pharsis" fraza, ifoda "logos" ta'limot degan ma'nolarni anglatib, uning tadqiqot doirasiga faqat ko'chma ma'noga asoslangan turg'un birikmalar kiritiladi¹.

Frazeologik birlik yoki frazema, kelib chiqish jihatidan juda qadimiy bo'lsada, frazeologiya (iborashunoslik) fani tarixi bir necha yuz yilni o'z ichiga oladi. Rus tilshunosligida frazeologik birliklar bilan tadqiqotchilar XVIII asrdan boshlab shug'ullanib kelishmoqda. XX asrning 60-80-yillariga kelib frazeologiya chet el tilshunosligida bo'lganidek, o'zbek tilshunosligida ham tez sur'atlar bilan o'sib bordi².

¹ Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Дубна: Феникс, 2005. – С. 7.

² Rahmatullayev Sh. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari. – Toshkent, 1966. – B. 9.

Frazeologiya ilk marotaba tilshunoslikning alohida mustaqil bo'limi sifatida rus tilshunosi Polivanov tomonidan tahlil qilingan bo'lib u frazeologiyani leksikologiya yoki stilistikaning tarkibiy qismi emas, balki mustaqil tilshunoslik bo'limi ekanligini quyidagicha asoslab bergan edi: "Leksikologiya so'zlarning leksik ma'nolarini, morfologiya so'zlarning grammatik ma'nolarini, sintaksis esa so'z birikmalarining grammatik ma'nolarini o'rganadi. Ammo alohida olingan, ko'chma ma'noli so'z birikmalarining, individual ma'nolarini o'rganadigan tilshunoslikning bo'limiga ehtiyoj sezilmoqda". U tilshunoslikda frazeologiya ham, fonetika yoki morfologiya kabi muhim ahamiyat kasb etuvchi bo'lim ekanligini ta'kidlab o'tgan tilshunoslardan biridir³. E.D.Polivanovdan so'ng ushbu masalaga murojaat etgan olim B.A.Larin bo'ldi. B.A.Larin, frazeologiya tadqiqot obyekti sifatida hali o'zining «yashirin rivojlanish» darajasida ekanligi va bu borada jiddiy izlanishlar olib borilmagani, shuningdek, uni leksikografiya, stilistika va sintaksis materiallaridan ajratgan holda o'rganish talab etilayotganini aytadi. Shuningdek, frazeologiyaning tilshunoslikning bir bo'limi sifatida shakllanishda yana bir rus tilshunosi V.V. Vinogradovning izlanishlari ham yetakchi rol o'ynadi⁴.

Shunday qilib frazeologiyaning alohida fan sifatida rivojlanishi juda ko'p bosqichlarni bosib o'tgan. Xususan, frazeologiyaning rivojlanish tarixini xronologik jihatdan uch davrga bo'lish mumkin.

Birinchi davr XVIII asrning o'rtalaridan XX asrning 30-yillarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davr frazeologik tadqiqotlarning yo'lga qo'yilishi M.N. Lomonosov, A.A.Potebnya, F.F. Fortunatov, A.A. Shaxmatovlarning ilmiy faoliyati bilan bog'liq. Qayd etish o'rinliki, birinchi davrda frazeologiya leksikografiya, ya'ni amaliy lug'atshunoslik obyekti bo'lib xizmat qilgan. Bu davrda ko'proq lug'atlarda qayd ettirish, ularning ma'nolarining etimologiyasini izohlash, talqin etishga alohida e'tibor qaratilgan edi.

Ikkinchi davr E.D. Polivanov, V.V.Vinogradov, S.I.Abakumov, G.K. Damilov, A.I Yefimov, A.Y. Rojanskiy kabi tilshunoslar ilmiy faoliyati bilan bog'liq holda rivojlandi va XX asrning 30-50-yillarini o'z ichiga oladi. Bu davrni frazeologiya mustaqil lingvistik soha sifatida shakllanish davri deb ham aytish mumkin.

Uchinchi davr XX asrning 60-yillaridan boshlab hozirgi kungacha davom etadi. Bu davr frazeologik tadqiqotlarda turli metodlarni qo'llanilishi frazeologiya sohasining tez sur'atlar bilan rivojlanishi va ko'plab frazeologiya mutaxassislarini yetishib chiqishi bilan xarakterlanadi⁵.

Frazeologiya – o'ta murakkab hodisa va uni o'rganish o'ziga xos uslubni taqozo etadi, shuningdek, boshqa bir qator leksikologiya, grammatika, stilistika, fonetika, tarix, mantiq va mamlakatshunoslik kabi fanlar ma'lumotlariga murojaat qilgan holda o'rganishni talab etadi.

Frazeologiyaning ba'zi muammolari bo'yicha mutaxassislarning fikrlari turlicha. Binobarin, frazeologiya sohasida ilmiy ish olib boruvchi tilshunoslarning oldida turgan vazifalardan biri mavjud fikrlarni umumlashtirib, ularni birlashtirib yagona to'g'ri fikrni izlab topishdan iboratdir. Arab lingvistikasida ham frazeologiya nazariyasiga oid ilmiy ishlar salmog'i ko'p emas. Mavjud tadqiqotlarda ham frazeologizmlarni ajratishning ilmiy isbotlangan mezonlari, frazeologik birikma va so'z nisbati, frazeologizmlarning tuzilishi, ularning variantlilik, tarkiblanishi va umuman frazeologizmlarni o'rganish uslubi kabi fundamental masalalarga yetarli o'rin berilmagan.

Hozirgi kunda frazeologiya leksikologiyaning bir bo'limi darajasidan o'zining tadqiqot obyekti va uslubiga ega bo'lgan tilshunoslikning mustaqil fanlaridan biriga aylandi. Frazeologizmlarning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni

³ Поливанов. Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. VI. – Ленинград, 1928. – С. 60.

⁴ Ларин Б.А. Очерки по фразеологии // Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике: Уч. зап. /ЛГУ. – Ленинград, 1956. – № 198. – С. 401.

⁵ Йулдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда таракқиёти. – Самарқанд: СамДУ, 2007. – Б. 18.

avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir⁶.

Frazeologik birliklarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Frazeologik birliklar va so'zlar tuzilish jihatdan ham semantik jihatdan ham alohida-alohida birliklar hisoblanadi.

2. Frazeologizmlar bir butun holda, yoki qisman ko'chma ma'noga asoslangan, so'z birikmasi yoki gap shaklidagi birliklar hisoblanadi. Turg'unlik, struktur-semantik jihatdan yaxlitlik ular uchun xos jihatlardir. So'zlar esa ular kabi so'zlardan emas morfemalardan tashkil topgan bo'ladi. So'zlar lug'aviy ma'nosida ham, ko'chma ma'noda ham qo'llanila oladi. So'zlarda frazeologik birliklar uchun xos bo'lmagan prefikssatsiya va affikssatsiya hodisalari kuzatiladi. Tildagi barcha so'zlar bir biri bilan paradigmatic munosabatga kirisha oladi, ammo frazeologik birliklarda bunday xususiyat mavjud emas.

3. So'zlar va frazeologizmlar tilning turli sathiga xos birliklardir, frazeologizmlar - frazeologik sath birliklari bo'lsa, so'z leksik sath birligidir.

4. Tilning turli sathlariga oidlik frazeologik birliklarni nafaqat farqlaydi, balki ularning aloqadorligini ham ko'rsatib beradi. Masalan ularning har ikkalasida ham bir xil sintaktik funktsiya bajarish kuzatiladi. Shuningdek ularning har ikkalasida ham ko'p ma'nolilik va omonimiya, antonimiya sinonimiya kabi ma'no munosabatlari kuzatiladi.

Frazeologiyani o'rganishning umumiy tizimini ishlab chiqishda soha mutaxassisi (frazeolog) umumiy tilshunoslik tajribasidan foydalanadi.

Shunday qilib, frazeologiyaning alohida fan sifatida tan olinishi bir necha bosqichlarni bosib o'tgan bo'lsada, hozirda frazeologiya o'zining ichki tuzilishi-yu, tadqiqot masalalariga ega bo'lgan alohida tilshunoslik bo'limi sifatida shakllanib bo'ldi. Undagi ko'plab muammolar hali o'z yechimini kutayotgan bo'lsada, hozirgi zamon tilshunosligida frazeologik masalalar birin-ketin yoritilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Дубна: Феникс, 2005.
2. Sh.Rahmatullaev. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari. – Toshkent, 1966.
3. Поливанов. Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. VI. – Л., 1928.
4. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии // Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике: Уч. зап. /ЛГУ. -Л., 1956. – № 198.
5. Йулдошев Б. Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти. – Самарқанд: СамДУ, 2007.
6. Tursunov U. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 1992.
7. Талипов Нодир Батирович. (2024). Сравнительный анализ значений предлога «الباء» в трудах абдул-кахира джурджани и мустафы галайини. “arab tili globallashuv davrida: innovatsion yondashuvlar va o'qitish metodikasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 1(12). – B. 516–521.

⁶ Tursunov U. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 1992. – B. 55.